

DJANGO FRAMEWORK PLATFORMASIDA SODDA WEB ILOVA YARATISH

Yoqubova Dilfuzaxon

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Fizika – matematika fakulteti

301 – MI guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7924973>

Django framework, Python dasturlash tili uchun yaratilgan yagona va kuchli bir platformadir. Bu platforma yordamida sodda web ilovalarini yaratish oson va tezroq bo'ladi. Django, model-view-controller (MVC) arxitekturasiga asoslangan va barcha kerakli funksiyalarni o'z ichiga olgan bir frameworkdir. Django yordamida, web ilovalari uchun kerakli bo'lgan barcha funksiyalar, shuningdek, avtomatik yangilanish, shakllantirish, xavfsizlik, saytlararo aloqa va boshqa qo'shimcha funksiyalar ham mavjud. Django, sodda va moddiy web ilovalarini yaratish uchun eng yaxshi platformalardan biridir.

Django, Python dasturlash tili uchun yaratilgan bir web frameworkidir. Bu platforma yordamida, web ilovalari yaratish oson va tezroq bo'ladi. Django, model-view-controller (MVC) arxitekturasiga asoslangan va barcha kerakli funksiyalarni o'z ichiga olgan bir frameworkdir. Bu, ilova logikasini, ma'lumotlar bazasini va foydalanuvchi interfeysini ajratishga imkon beradi. Django yordamida, web ilovalari uchun kerakli bo'lgan barcha funksiyalar mavjud. Bu funksiyalar avtomatik yangilanish, shakllantirish, xavfsizlik, saytlararo aloqa va boshqa qo'shimcha funksiyalarni o'z ichiga oladi. Django, sodda va moddiy web ilovalarini yaratish uchun eng yaxshi platformalardan biridir. Django, ko'p qator tashqi kutubxonalar bilan birlikda ishlaydi. Bu kutubxonalar sayt tashqi kutubxonalariga ham o'xshash funksiyalarni o'z ichiga oladi. Django yordamida, foydalanuvchilar uchun avtomatik admin interfeysi ham yaratiladi. Bu interfeys orqali, ma'lumotlar bazasini tahrirlash, ma'lumot qo'shish va o'chirish osonroq bo'ladi. Django, yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlash uchun turli xavfsizlik funksiyalari bilan birlikda ishlaydi. Bu funksiyalar, CSRF hamda SQL injectiondan himoya qilishga yordam beradi. Django, qulay va sodda dokumentatsiyaga ega. Bu dokumentatsiya, yangi foydalanuvchilar uchun o'qish va tushuntirishga yordam beradi. Django ham ko'p xil imkoniyatlarga ega va barcha kerakli funksiyalarini o'z ichiga olgan yaxshi bir web frameworkdir.

Django, RESTful API yaratish uchun ham yaxshi bir platforma hisoblanadi. Bu API, foydalanuvchilar uchun ma'lumotlar bazasiga kirish imkonini beradi va xususiyliklarni o'zgartirishga yordam beradi. Django yordamida, web ilovalariga shuningdek, mobil ilovalar ham yaratish osonroq bo'ladi. Django, Python dasturlash tilini o'rganishni istaganlar uchun ham yaxshi bir tanlovdir. Django, Python dasturlash tiliga asoslanganligi uchun, Pythonni o'rganishni boshlash uchun yaxshi bir platforma hisoblanadi. Django, Python dasturlash tilini o'rganishga qulay va sodda usullar ko'rsatadi. Django, ko'p mashhur kompaniyalar tomonidan ishlatiladi. Bu kompaniyalar orasida Instagram, Mozilla va Pinterest kabi mashhur ishlab chiqaruvchilar mavjud. Bu kompaniyalar, Django yordamida yaratilgan web ilovalarini muvaffaqiyatli ko'rsatishlari bilan mashhur. Django, turli xil tashqi kutubxonalar bilan birlikda ishlaydi. Bu kutubxonalar sayt tashqi kutubxonalariga ham o'xshash funksiyalarni o'z ichiga oladi. Django yordamida, foydalanuvchilar uchun avtomatik admin interfeysi ham yaratiladi. Bu interfeys orqali, ma'lumotlar bazasini tahrirlash, ma'lumot qo'shish va o'chirish osonroq bo'ladi. Django, yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlash uchun turli xavfsizlik funksiyalari

bilan birlikda ishlaydi. Bu funksiyalar, CSRF hamda SQL injectiondan himoya qilishga yordam beradi. Django, qulay va sodda dokumentatsiyaga ega. Bu dokumentatsiya, yangi foydalanuvchilar uchun o'qish va tushuntirishga yordam beradi. Django ham ko'p xil imkoniyatlarga ega va barcha kerakli funksiyalarini o'z ichiga olgan yaxshi bir web frameworkdir. interfeyslar

★ Administrator boshqaruv panellari

★ Fotosuratga asoslangan tekshirish va parol tizimlari

★ CRM va B2B platformalarini, onlayn bozorlarni, bronlash tizimlarini va boshqalarni rivojlantirishga yordam beradigan maxsus tizimlar.

◆◆◆ Django frameworkidan foydalanadigan mashhur kompaniyalar

Django - ko'plarning tanlovi, shuningdek, Internet gigantlarining ham tanlovidir. Mana quyidagi bir nechta mashhur veb-illovalar Djangoning tezligi, moslashuvchanligi va foydalanishga osonligidan zavqlanadi:

◆◆◆ Instagram: Media ma'lumotlari va foydalanuvchilarning o'zaro aloqalari bilan shug'ullanadigan yana bir mashhur ijtimoiy tarmoq. Django - bu veb-ilovani muammosiz ishlashga, yangi xususiyatlarni qo'shishga va muammolarni tezda hal qilishga imkon beradigan funksiyalarni unda mavjud qiladi.

◆◆◆ Spotify: Foydalanuvchilarga musiqani bepul yoki reklamasiz obuna asosida tinglash imkonini beradigan juda katta miqdordagi ma'lumotlarga ega bo'lgan yirik media kutubxonasi. Spotify o'zining texnik qismlarida machine learningdan foydalanadi, bizga ma'lumki, Python bunda eng yaxshi tanlovlardan biri hisoblanadi. Spotify asoschilari uni Django frameworki bilan birlashtirishni tanladilar.

◆◆◆ The Washington Post: "The Washington Post" Djangoni o'zining og'ir trafikini boshqarish uchun ishlatishi ajablanarli emas, chunki bu frameworkning o'zi aslida onlayn yirik gazetani boshqarish uchun asos solingan edi. Shu sabab ko'pgina onlayn davriy nashrlarda ham Djangoning qo'llanishi tabiiy bir holat.

◆◆◆ Dropbox: Ma'lumotlarni saqlash uchun bulutli texnologiyalar yuqori samaradorlikni talab qiladi. Django Dropboxni ulashish va sinxronizatsiya qilish uchun kerak bo'ladigan zarur vositalarni, keng ishlay olish imkoniyatlarini maksimal saqlagan holda ta'minlaydi.

◆◆◆ Mozilla: Eng mashhur veb-brauzerlardan biri va PHP-dan Python-ga Django sababli o'tgan yana bir veb-dastur. Hozirda esa yirik trafikni va API larini boshqara olish osonlashgan.

◆◆◆ NASA: Ular Django-dan eng ishonchlikni talab qiladigan ba'zi funksional elementlari uchun foydalanadilar. Masalan, ularning veb-sayti Instagram singari mashhur emas, ammo u yuqori aniqlikdagi rasmlardan foydalanadi va oyiga o'rtacha 2 million marta ko'rishadi.

◆◆◆ Pinterest: Ushbu platforma har oyda 250 milliondan ortiq faol foydalanuvchilarga ega bo'ladi, juda katta hajmdagi media ma'lumotlarga ishlov beradi va shu bilan birga foydalanuvchilarga juda qulay interfeysni qo'llab-quvvatlaydi. Django kabi open-source framework tufayli, Pinterest asoschilari uni o'z xohishlariga mos ravishda o'zgartirishga muvaffaq bo'lishdi.

◆◆◆ Reddit: Ijtimoiy yangiliklar va muhokamalar uchun birinchilardan bo'lib ko'p odamlar e'tiborini qozongan bu shubhasiz Reddit - bu veb kontentli platforma bo'lib, unda odamlar savollar berishadi, fikr almashishadi va reyting tizimiga asoslanib postlar ko'tariladi. Reddit Djangoga ko'p foydalanuvchilarning yirik trafikiga xizmat ko'rsatish kabi ko'plab funksional imkoniyatlariga ishonadi va keng foydalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1."JavaScript dasturlash tilida funksiyalar" avtor Rustamjon Jumayev
- 2.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Prospects for the development of professional training of students of professional educational institutions using electronic educational resources in the environment of digital transformation." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.10 (2022): 158-162.
- 3.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "The value of open mass competitions in the process of digitalization of extracurricular activities of schoolchildren." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.10 (2022): 338-344.
- 4.Jo'rayev, Muzaffarjon. "Professional ta'lim jarayonida fanlararo uzvilik va uzliksizlikni ta'minlash o'quvchilari kasbiy tayyorgarligining muhim omili sifatida." *Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar* 1.29 (2022): 43-46.
- 5.Juraev, M. M. "OA Qo'ysinov Description of the methodological basis for ensuring interdisciplinary continuity of the subject "Computer Science and Information Technology" in vocational education." *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed* 7.10 (2021).
- 6.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" *Computer Science and Information TECHNOLOGY in Vocational Education.* *JournalNX* 7.10: 223-225.
- 7.Khasanov, A. R. (2022). LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 217-223.
- 8.Khasanov, A. R. (2022). Development of information competence of future informatics teachers as a pedagogical problem. *Open Access Repository*, 9(12), 73-79.
- 9.Xasanov, A. R. (2021, May). USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE METHODS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE. In *E-Conference Globe* (pp. 198-199).
- 10.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 327-331.
- 11.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of Information and Information Technologies." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 85-89.
- 12.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Experience Of Cambridge Curricula In Ensuring The Continuity Of Curricula In The Field Of "Computer Science And Information Technology" In The System Of Professional Education." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 3.11 (2021): 26-32.
- 13.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).
- 14.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.

15.Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).

16.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" Informatics and information technologies" during professional education." Confrencea 11.11 (2023): 78-82.

17.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." Open Access Repository 9.1 (2023): 93-101.

18.Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." European Scholar Journal (ESJ)//ISSN (E): 2660-5562.

19.Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).

INNOVATIVE
ACADEMY